

УДК 94(477.75)“1921-1942”

ЖИЗНЬ, ПОДВИГ И ПАМЯТЬ ОБ АЛЕКСАНДРЕ НИКОЛАЕВИЧЕ ПЕХТИНЕ**THE LIFE, FEAT AND MEMORY OF ALEXANDER NIKOLAEVICH PEKHTIN****Дранишников Т.И.¹**
Dranishnikov T.I.*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*
Sevastopol State University, Sevastopol

Аннотация. В статье изучена история жизни Александра Николаевича Пехтина, который внес значительный вклад во Вторую оборону Севастополя, командуя обороной Северного укрепления, длившейся с 19 по 22 июня 1942 года. Рассматриваются действия, увековечивающие память о нем и подвиг гарнизона Северного укрепления. Сделан вывод, что в Севастополе, городе, за который погиб Александр Пехтин, практически нет упоминаний о нем. Необходимо проводить работу по распространению информации о его подвиге.

Annotation. The article examines the life story of Alexander Nikolaevich Pekhtin, who made a significant contribution to the second defense of Sevastopol, commanding the defense of the Northern Fort, which lasted from June 19 to June 22, 1942. The actions perpetuating the memory of him and the feat of the garrison of the Northern Fortification are considered. It is concluded that in Sevastopol, the city for which Alexander Pekhtin died, there is practically no mention of him and that it is necessary to carry out work to disseminate information about his feat.

Ключевые слова: Александр Николаевич Пехтин, Великая Отечественная война, оборона Севастополя, Северное укрепление, Глазов.

Key words: Alexander Nikolaevich Pekhtin, The Great Patriotic War, defense of Sevastopol, Northern fortification, Glazov.

Александр Николаевич Пехтин родился в 1921 г. в г. Сызрань. В 1936 г. его семья переехала в г. Глазов, где жили бабушка с дедушкой (рис.1). Он поступил в школу № 2, где учился с 8 по 10 класс (рис. 2). По воспоминаниям одноклассников, А.Н. Пехтин (рис. 3) был активным, творческим и спортивным ребенком, готовым брать ответственность на себя: *«Благодаря своему характеру он скоро сдружился с одноклассниками. Он учился хорошо, много читал, был всесторонне развит, с ним всегда было интересно. Шуру выбрали в редколлегию, был председателем Осоавиахима. Занимался фотографией, хорошо играл в шахматы, а в футбол играл в сборной команде города»*, – вспоминает его одноклассница М.В. Евсютина [1, л. 3]. *«Нес общественную работу: председатель отряда с 1993–1994 гг., председатель Осоавиахима в 1935 г., член редколлегии и вожатый звена в 1936 г.»*, – говорится в характеристике А. Пехтина, подписанной директором школы [1, л. 3об.].

После школы А.Н. Пехтин поступил в Ленинградское Краснознаменное военное инженерное училище имени А.А. Жданова (рис. 4, 5). Его отец, Николай Георгиевич Пехтин (рис. 6), был военным, служил в рядах РККА, но до поступления сына не дождал. Точная дата его смерти не известна, как и ее причина. Об этом нам говорит заявление его матери, Марии Алексеевны Пехтиной (рис. 7) при поступлении сына в училище: *«Мой сын Александр – член Ленинского Комсомола, подал заявление в ваше училище. Я, как мать, с чувством большой радости и гордости поддерживаю стремление моего сына посвятить свою жизнь укреплению обороноспособности Советского Союза. Когда умирал мой муж, служивший в рядах РККА, он говорил: “Пусть мне на смену пойдет сын”»* [1, л. 4об.].

Александр проходил обучение до мая 1941 г., досрочно закончил обучение и был направлен в Севастополь в портовую роту, о чем свидетельствуют воспоминания его школьной подруги А.А. Ильченко-Мешиной, к которой А.Н. Пехтин заехал перед убытием в Севастополь: *«Я наверно последняя видела Шурика Пехтина живым. После окончания училища и получения назначения на службу в Севастополь, он в мае месяце 1941 г. приезжал в Павловск (Ленинград), где я жила в общежитии института. Он приехал таким красивым, в*

¹ Научный руководитель – Хапаев Вадим Вадимович, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» Севастопольского государственного университета.

новой форме лейтенанта, начищенных ботинках. И сам весь светился счастьем, что он уже окончил успешно инженерное училище и получил такое прекрасное место для службы в береговой охране легендарного города Севастополя. Он подарил фотографию (рис.8). Фотография не сохранилась, но все равно, жива в памяти наша встреча в Павловске» [1, л. 6].

О пребывании в Севастополе в составе 178-го инженерного батальона нам рассказывают воспоминания его сослуживца С.И. Андрусенко: «Александр Николаевич Пехтин был очень культурный, умный и смелый офицер. В 1941 году он прибыл из училища. Несмотря на свои юные годы, он был назначен командиром портовой роты. У нас было очень много разной техники, и он справлялся с ней хорошо. В 1942 году Александр назначен командиром технической роты» [1, л. 6об.].

С началом войны об Александре Пехтине информация пропадает. Известно лишь, что в июне 1942 г. он принял командование обороной Северного укрепления у раненого старшего лейтенанта Федора Гарафанова (из состава 30-го стрелкового полка 95-ой дивизии). Гарафанов, выводя из окружения около 30-ой береговой бронештурмовой батареи остатки 2-го батальона, закрепился в Северном укреплении, где располагался 178-ой инженерный батальон А. Пехтина. О передаче командования обороной укрепления свидетельствует вечернее сообщение Совинформбюро от 30 июня 1942 года: «Еще в начале боя (19 июня) офицер Гарафанов был ранен, но продолжал руководить борьбой. Гарнизон Северных укреплений насчитывал немногим более ста человек, будучи окруженным со всех сторон фашистами, держался до 22 июня. В последние дни обороной руководил старший лейтенант А.Н. Пехтин, комсомолец, всего за несколько дней до этого принятый в Коммунистическую партию» [4, с. 1].

Подробности обороны Северного укрепления нам раскрывает немецкий отчет, опубликованный на русском языке уже в текущем столетии под названием «Борьба за Севастополь. 1941–1942 гг.» [2]. В нем есть отдельная глава, посвященная штурму укрепления с 19 по 22 июня 1942 г. Северное укрепление представляет собой восьмиугольный форт (рис.9, 10) с четырьмя бастионами, люнетами, огороженный валом, высотой 4 м и шириной 10 м, и рвом, глубиной 3,2 м и шириной 5 м [2, с. 61, 63]. Оно построено в 1807–1811 гг. инженер-генерал-майором И.М. Гартингом.

Укрепление не имело тяжелого вооружения, только винтовки, пулеметы и минометы. Не имело серьезных оборонительных сооружений внутри, кроме старых одноэтажных казарм и современных двухэтажных казарм, хозяйственных и жилых построек, что осложняло оборону. Но, по признанию немцев, «устарелость и скудность обустройства укрепления возмещались упорным сопротивлением большевиков» [2, с. 66]

Штурмовала укрепление 24-я дивизия вермахта силами 3-го моторизованного батальона 88-го саперного полка, 3-го моторизованного батальона 24-го саперного полка, 3-го и 7-го батальонов 31-го пехотного полка [2, с. 66, 67]. В штурмовых действиях принимали участие 5 саперных рот (до 955 человек при полном составе), из которых половина личного состава была потеряна убитыми и ранеными [2, с. 69].

19 июня датируется первая попытка штурма укрепления, которая окончилась тяжелыми потерями немцев, не сумевших закрепиться под шквальным огнем защитников.

20 июня Северное укрепление продолжало сопротивляться, и командование 24-ой дивизии отдало приказ привлечь на следующий день саперов к штурму. Был выбран участок нового штурма – брешь в стене рва около северо-восточного выступа укрепления.

21 июня в 8:30 немцы предприняли новую попытку штурма, привлекли к нему два противотанковых орудия и расчеты станковых пулеметов. Немцы попали под сильный перекрестный обстрел, дошли до назначенных точек, но не смогли закрепиться, из-за чего пришлось привлечь дополнительные штурмовые подразделения, которые с большими потерями смогли продвинуться вперед: подразделение 3-го моторизованного батальона 88-го саперного полка смогло подойти до первых построек укрепления, но противники были отбиты контратакой защитников назад до вала, где им удалось закрепиться, как и подразделению 3-го моторизованного батальона 24-го саперного полка. Немцы потеряли погибшими одно из противотанковых орудий и расчеты станковых пулеметов. Защитники укрепления продолжали пулеметный и снайперский огонь по противнику с невыявленных позиций. Артиллерийский обстрел оконечностей укрепления не привел к падению сопротивления, но попытки контратак защитников с целью выбить закрепившиеся подразделения вермахта не увенчались успехом. После мощного артиллерийского и гранатометного обстрела укреплений вала противник, из-за продолжающегося сильного сопротивления, не смог предпринять новых штурмовых действий. Было решено ждать сумерек.

21 июня в 18:30 был запланирован новый штурм, с предварительной артиллерийской, мортирной подготовкой по северной оконечности укрепления и внутренним постройкам.

К 19:30 Северное укрепление получило сильные повреждения, но гарнизон продолжал сопротивление.

21 июня в 23:00 все имеющиеся силы 3-го моторизированного батальона 24-го саперного полка при помощи лестниц и поддержке одного миномета и одного станкового пулемета приступили к штурму вала в районе северной оконечности укрепления. Они смогли взять основные контрольные точки, уничтожить пулеметные расчеты в казематах и отбить гранатами контратаки защитников укрепления. К полуночи немецкие силы смогли захватить северо-восточные и юго-восточные оконечности укрепления, а в 3:45, когда соседняя 366-я зенитная батарея была подвергнута штурму, некоторые подразделения немцев смогли проникнуть в Северное укрепление. Они без сопротивления дошли до западной и юго-западной оконечностей, в результате чего гарнизон укрепления был окружен со всех сторон и взят в плен. По немецким данным, весь офицерский состав гарнизона укрепления застрелился в ночь с 21 на 22 июня, после занятия северной оконечности немцами [2, с. 66–69].

Газета «Красный флот» в выпуске от 2 июля 1942 г. писала: *«Небольшая группа саперов во главе со старшим лейтенантом Пехтиным была окружена значительными силами вражеских автоматчиков и пехотинцев. Советские бойцы решили умереть, но не отступить с занятого рубежа. Огнем пулемета и винтовки, гранатой и штыком герои истребили сотни гитлеровцев. Сам командир уничтожил 10 фашистов. Осколком его ранило в голову, но старший лейтенант Пехтин не оставил поля боя»* [6, с. 1].

Вечернее сообщение Совинформбюро от 30 июня 1942 года на весь мир сообщило: *«21 июня Александр Пехтин был смертельно ранен. Понимая, что уходят последние минуты жизни, он написал прощальное письмо: “Я отдаю свою жизнь за Страну Советов... Товарищи, бойцы, командиры и политработники! Друзья, отобьем врага от нашего города-героя Севастополя! Пусть каждый из нас станет героем Севастопольской обороны. Прощайте, друзья, отомстите за мою смерть. Смерть и только смерть немецким оккупантам! Помните Сашку Пехтина”*» [4, с. 1].

Под сильнейшим натиском в разы превосходящего по вооружению и численности врага гарнизон укрепления, под командованием А.Н. Пехтина, смог героически удерживать оборону 3 дня, задержал наступление немецких войск и нанес врагу тяжелые потери.

* * *

Многие знакомые и родственники Александра Пехтина узнали о его гибели только после окончания Великой Отечественной войны.

В 1964 году пионерский отряд 4 «В» класса Глазовской школы № 2 (рис.11) начал борьбу за право носить имя героя своей школы А.Н. Пехтина [1, л. 17].

В 1971 году, на месте обелиска, стоящего на братской могиле в Северном укрепении, по решению командования Морской инженерной службы и 160-го отдельного морского инженерного батальона ЧФ, был построен двумя матросами (П.И. Колодийчуком и В.Р. Самосудовым) мемориальный памятник «Воинам-саперам» (рис. 12). Он представляет собой силуэт сапера, держащего в руках снаряд (рис.13, 14), а у подножья памятника высечена надпись: *«Воинам-саперам, павшим в боях за Родину»* и укреплены две таблички: одна – с перечислением фамилий захороненных бойцов (*л-т Левпаев, мл.л-т Коньков, л-т Верхолаз, л-т Сорокин, ст.п-ук Харламов, п-ук Огороков, ст.л-т Пехтин, еф. Ходочник, ряд. Туравцев*); другая – с надписью: *«Здесь в 1942 г. героически сражался, защищая Родину от немецко-фашистских захватчиков, 178-й инженерный батальон»* [1, л. 20об.]

В 1973 году уже новый пионерский отряд 4 «В» класса школы № 2 начал поисковую работу, чтобы узнать как можно больше о жизни А.Н. Пехтина и вновь побороться за право носить его имя [1, л. 18об.]. Они наладили связь с его родственниками, школьными друзьями и сослуживцами, узнавали информацию в архивах города и смогли собрать целый альбом, посвященный жизни Александра Пехтина, в котором есть множество фотографий и записаны воспоминания близко знавших его людей.

В 1975 году Михаил Николаевич Максимов (рис. 15), капитан 1-го ранга и школьный друг Александра Пехтина, помог организовать поездку школьной группы из Глазовской школы № 2 в Севастополь. По воспоминаниям школьников, он внес большой вклад в создание альбома и дал много полезной информации: *«В четвертом классе у нас был сбор, посвященный памяти павших бойцов, на котором нам было присвоено имя нашего отрядного героя Александра Пехтина (1973 г.). После сбора было собрано очень много материала о Пехтине. Собрать его нам помог его друг – Максимов Михаил Николаевич»* [1, л. 19], – пишет Лина Перминова в воспоминаниях о поездке в Севастополь.

По прибытии в Севастополь, школьную группу, во главе с классным руководителем З.В. Московкиной (рис. 16), встретил М.Н. Максимов, показал город и провел на территорию воинской части, располагавшейся в Северном укреплении. Они посетили мемориал, почтили память погибших бойцов минутой молчания и взяли с собой немного земли. К сожалению, до наших дней шкатулка с землей в музее не сохранилась.

«Мне очень хорошо запомнился сбор, когда нам присвоили имя отрядного героя Александра Пехтина. Мы ездили в Севастополь на могилу Пехтина. На земле немного городов, история которых стала бы олицетворением наиболее ярких, характерных черт всего народа, гордостью и славой поколений. Одно из самых почетных мест по праву принадлежит Севастополю. Это как раз место, где сражался и погиб, защищая Севастополь, наш отрядный герой Александр Пехтин. Туда мы и ездили в зимние каникулы в 1975 г.», – вспоминает Оля Козлова, ученица этого класса [1, л. 19об.].

В альбоме есть запись неизвестного автора, побывавшего в той поездке в Севастополь: *«На поверке перед строем командир полка называет имя солдата. “Пал смертью храбрых в боях за Родину”, – отвечает правофланговый. И у всех, от ветерана до новобранца, перед глазами встает образ человека, навсегда включенного в списки воинской части. Умерший, он остается жить. Незримый, находится в строю. Это говорится об Александре Пехтине» [1, л. 19об.].*

После поездки в Севастополь пионеры решили попробовать побороться за возможность вручения посмертно А.Н. Пехтину звания героя Советского Союза, связались с П.Е. Гармашем, автором книги «За родной Севастополь», где он в том числе написал о подвиге гарнизона Северного укрепления, но инициатива не увенчалась успехом: Министерство обороны СССР отказало. Тогда П.Е. Гармаш предложил учащимся попытаться отметить заслуги А.Н. Пехтина, назвав в честь него улицы, школы или библиотеки [4, с. 1].

На основании решения исполкома горсовета от 23 июня 1981 года, утвержденного постановлением Совета Министров Удмуртской АССР от 17 августа 1981 года, улица Ветеринарная была переименована в улицу Александра Пехтина [1, л. 21об.], чье имя она носит по сей день (рис. 17, 18).

Александр Николаевич Пехтин – молодой герой, который отдал свою жизнь за Родину и Севастополь в тяжелейшей схватке за Северное укрепление. Память о нем чтят в его родном городе Глазове: школьникам проводят экскурсии о его жизни и подвиге, люди каждый день ходят по улице, названной в его честь.

А в Севастополе его подвиг малоизвестен. Единственное упоминание в городе о нем – фамилия на памятнике «Воинам-саперам», находящемся на закрытой территории воинской части внутри Северного укрепления. В год Защитника Отечества особенно необходимо напомнить севастопольцам о подвиге гарнизона Северного укрепления. Помните Александра Пехтина.

Источники и литература. (References)

1. Альбом «Александр Пехтин – выпускник Глазовской средней школы № 2. 1939 г.». Музей истории просвещения города Глазова, 2000. 25 л.
2. Борьба за Севастополь. 1941–1942 гг. Дополнения к докладным запискам об иностранных укреплениях Инспектора инженерных и крепостных войск Вермахта от 1 апреля 1943 г. / подг. к изданию А.В. Ефимов. М.: Фонд развития экономических и гуманитарных связей «Москва – Крым», 2004. 152 с., ил.
3. Красное знамя (Глазов). 1981. 14 октября, № 164 (8189).
4. Красный флот (Севастополь). 1942. 2 июля.

Рис. 1. Фото семьи Пектиных. Год неизв. Из альбома «Александр Пектин – выпускник Глазовской средней школы № 2. 1939 г.»

Рис. 2. Портрет выпускного класса Александра Пектина. 1939 г. Из альбома «Александр Пектин – выпускник Глазовской средней школы № 2. 1939 г.»

Рис. 3. Портрет А.Н. Пектина, 1939 г. Из альбома «Александр Пектин – выпускник Глазовской средней школы № 2. 1939 г.»

Рис. Портрет А.Н. Пектина, курсанта Ленинградского Краснознаменного военно-инженерного училища. Год неизв. Из альбома «Александр Пектин – выпускник Глазовской средней школы № 2. 1939 г.»

Рис. 5. То же.

Рис. 6. А.Н. Пектин с отцом – Н.Г. Пектиным. Год неизв. Из альбома «Александр Пектин – выпускник Глазовской средней школы № 2. 1939 г.»

Рис. 7. М.А. Пектина, мать А.Н. Пектина. Год неизв. Из альбома «Александр Пектин – выпускник Глазовской средней школы № 2. 1939 г.»

Рис. 8. Лейтенант А.Н. Пектин после выпуска из инженерного училища. 1941 г. Из альбома «Александр Пектин – выпускник Глазовской средней школы № 2. 1939 г.»

Рис. 9. План Северного укрепления, схема из очерка «Борьба за Севастополь. 1941–1942 гг. ...». С. 63.

Рис. 10. Севастопольская бухта с укреплениями. Из очерка «Борьба за Севастополь. 1941–1942 гг. ...». С. 120.

Рис. 11. Первый пионерский отряд имени А.Н. Пехтина, 4 «В» класс. 1964 г. Из альбома «Александр Пехтин – выпускник Глазовской средней школы № 2. 1939 г.»

Рис. 12. Мемориальная табличка памятника «Воиннам-саперам», 2024 г. Фото автора

Рис. 13. Возложение цветов к памятнику «Воиннам-саперам» Советом ветеранов 160-го ОМИБ ЧФ. 2024 г. Фото автора

Рис. 14. То же.

Рис. 15. Михаил Николаевич Максимов, школьный друг А.Н. Пехтина. Год неизвестен. Из альбома «Александр Пехтин – выпускник Глазовской средней школы № 2. 1939 г.»

Рис. 16. Зинаида Васильевна Московкина. Классный руководитель 6 «В» класса Глазовской школы №2. Год неизв. Из альбома «Александр Пехтин – выпускник Глазовской средней школы № 2. 1939 г.»

Рис. 17. Мемориальная доска на стене дома в г. Глазов, ул. Пехтина, д.24. Год неизв. Из альбома «Александр Пехтин – выпускник Глазовской средней школы № 2. 1939 г.»

Рис. 18. Мемориальная доска на стене дома в г. Глазов, ул. Пехтина, д.24, 2025 г. Фото Виктора Белова